

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 962 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
<i>Ashurov Ramzidin Ramazonovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
<i>Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
<i>Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi</i>	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
<i>Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi</i>	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
<i>Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
<i>Kamoliddinov Mirzohid</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
<i>Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
<i>Nurjanova Rayxan Urazbaevna</i>	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
<i>Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi</i>	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi</i>	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarning tafovutlari	64
<i>Aminova Dilnoza Orifjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
<i>Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
<i>Quvvatova Mohira Hikmatillayevna</i>	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
<i>Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
<i>Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi</i>	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
<i>Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
<i>Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li</i>	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya	179
<i>Mirxoliqova Charos Xabibullaevna</i>	
18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari	183
<i>Muzafarov Muxammadali Maxsudovich</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida)	187
<i>Yadgarova Surayyo</i>	
Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish	190
<i>Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili	194
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели	197
<i>Бахтияр Катибжанович Саттаров</i>	
Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста	201
<i>Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова</i>	
Условия эффективности инклюзивного образования	206
<i>Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова</i>	
Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов	211
<i>Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева</i>	
Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников	216
<i>Джалилова Феруза Намазовна</i>	
Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni	219
<i>Zuhriddin Azizov</i>	
Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клиники Синсиннати, США)	222
<i>Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.</i>	
Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста	227
<i>Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова</i>	
Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar	231
<i>Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna</i>	
Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов	234
<i>Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы</i>	
Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish	245
<i>Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash	248
<i>Botirova Jumagul Chori qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish	254
<i>Kaypova Gulnara Muratbaevna</i>	
Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari	257
<i>Davletova Hamida Xasan qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari	261
<i>Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura</i>	
Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati	265
<i>Fayzullayev Ermat Majidovich</i>	
Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi	269
<i>Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi</i>	

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni.....	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni.....	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish ...	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarni integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan o'yin faoliyatlarini bolalar ovozli talaffuzining takomillashuviga ta'siri	342
<i>Kattaxo'jayeva Shaxlohon Bohodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'qituvchilar tayyorlashda pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish strategiyalari ... 344 Rahmatova Feruza Quдрat qizi	344
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonini tashkil etishda tizimli yondashuv 348 Abdusamatova Nargiza Jamoliddinovna	348	
Moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirish uchun "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyatini asosida ishlashni takomillashtirilish..... 352 Rizayeva Munisxon Maxkamovna	352	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobi standartlariga (BHS) muvofiq buxgalteriya hisobini tashkil qilish va yuritish tartib-qoidalari..... 356 Boltayev Ahmad Rustamjonovich	356	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari moliyaviy munosabatlarning huquqiy asoslari 359 Boymuradov Normurod Abdusadikovich	359	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning metodologik asoslari..... 362 Ma'rufov Mansurbek Musajonovich, Xonimov Mirqosim Samatqul o'g'li	362	
O'smirlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari..... 367 Salayeva Dilafuz Buranovna	367	
Pedagog nutq madaniyatining milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ta'siri..... 370 Toshtemirova Nigina Normurod qizi	370	
Новые методы обучения устному переводу студентов-переводчиков..... 373 Уринбаева Дилдора Утепбергеновна	373	
O'quvchilarda axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tuzilmasi 376 Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich	376	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'qish savodxonligini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari 380 Axrorov Voris Yunusovich, Botirova Ozoda Nasir qizi	380	
Ta'lim sifatini baholashda raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'rni (oliy ta'lim misolida) 385 Axrorov Voris Yunusovich, Boltayeva Jaxona Ulug'bek qizi	385	
Umumta'lim maktablarida 7-sinf biologiya fanini o'qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanishning ta'lim samaradorligiga ta'siri 389 Turakulova Mehriniso Nuriddinovna, Ruziqulova Nilufar Abdumajidovna, Allanzarova Natalya Aleuatdinovna	389	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashning mavjud holati va rivojlantirish strategiyalari ... 393 Mamadaliyeva Mumtozbegin	393	
6–7 yoshli bolalarning bilim olishga faol qiziqishini rivojlantirish metodikasi 396 Artikova Muhayyo Botiraliyevna, Abduxolisova Gulsanam O'ktambek qizi	396	
The Main Peculiarities of Abbreviations in Modern English..... 399 Absalomova Aziza Baxodir qizi	399	
Autizmli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda bir qator terapiya va metodlardan foydalanish 404 Yoqubova Hurriyat Burxonovna	404	
Boshlang'ich ta'limda o'yinlar, virtual reallik va geymifikatsiya orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish..... 407 Xaitova Nazokat	407	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishda tabiiy materiallardan foydalanishning pedagogik usullari..... 411 Rustamova Manzura Mirkamalovna, Qo'ziyeva Umriniso Muzaffar qizi	411	
Bo'lajak muhandislarning loyihalash ko'nikmalarini klaster muhitida rivojlantirish modellari..... 415 Eshonqulova Shafoat Ergashevna, Sherzod Eshonqulov	415	
Maktabgacha ta'lim tashkilotini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish 420 Ermatova Mamlakat Qadirkulovna	420	
9-sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda iqtisodiy ko'nikmalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida..... 423 Eliboyeva Lola Sulaymonovna	423	

Texnologiya asosidagi ingliz tili o'qitish va o'quvchi mustaqilligi: farmatsevtika talabalari misolida	427
Ikramova Shohsanam Ravshanboy qizi	
Maqollar asosida ingliz tili o'qitishning lingvodidaktik asoslari (Afg'oniston dariy tilli maktablar misolida) ..	430
Samadi Nooria	
Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyasini rivojlantirish tadqiqi	434
Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldoshevna	
Boshlang'ich sinfda tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda innovatsion va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	440
Yulchiyeva Zulfiya Baxodir qizi	
Shaxsning individual intellektual rivojlanishi pedagogik muammo sifatida	444
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilar qiziqishini aniqlash yo'llari ...	448
Qalandarova Yulduz G'ayrat qizi	
Проблемы физического воспитания студентов и пути их решения.....	454
Ходжанов Азиз Рахимович	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	458
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Jamiyatda sog'lom turmush tarzini tashkil qilishda jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining o'rni.....	461
Dehqonova Mahmuda Ortiqovna	
Yadro itqitish sport turida kuch tayyorgarligining biomexanik va funksional ahamiyati.....	466
Djabbarov Axror Islomovich	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining didaktik tayyorgarligini takomillashtirish.....	469
Axmedova Laylo Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda shaxsga yo'naltirilgan strategiyalar.....	475
Urazimbetova Aygul Aralbayevna	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda kompyuter texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	482
Kamolova Yulduzxon Ma'murjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda ota-onalar bilan hamkorlikni amalga oshirish texnologiyasi.....	488
Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Jo'rabayeva Nozima Bekmurod qizi	
Psixologik zo'ravonlik oqibatlarini bartaraf etishda psixokorreksion mexanizmlar.....	491
Tursunpo'latova Zaxro Zafar qizi	
Shifokorlar professional karerasi resurslari va ularning obyektiv ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish natijalari.....	496
Arziqulov O'tkirbek Maxammatovich	
Bolalarda maktabgacha ta'lim yoshidagi kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishda ijodiy o'yinlarning o'rni	501
Berdiyeva Umida G'oyibberdiyevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning neyropedagogik yondashuvlar asosida kognitiv rivojlantirishning mohiyati.....	505
Aliyeva Odila Madamin qizi	
Emotional Intelligence and Perceptive Ability: Keys to Pedagogical Success	508
Abdurakhimov Shokhasim Abdurakhmonovich	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari	511
Achilova Sevara Djasirkulovna	
Abdulla Avloniy pedagogik g'oyalarini zamonaviy boshlang'ich ta'lim bilan integratsiyalash	515
Daliyeva Eliza Zokir qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	<p>Talabalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishda Mahmud Qoshg'ariy merosidan foydalanish..... 519 Eliboyeva Lola Sulaymonovna, Ravshanova Sarvinoz O'ktamjon qizi</p> <p>Derivation and Nominalization in Medical Terminology: A Comparative Model of Term and Process Name Formation in English and Uzbek 523 Gulnigor Yazdonkulova</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq buzilishlarida pedagogik-psixologik korreksiya usullari hamda mexanizmlari..... 526 Jo'rayeva Muattar Abdumajit qizi</p> <p>Ta'lim sifatini boshqarishga tizimli yondashish hamda pedagogikada PDCA modelining ahamiyati 530 Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Xolmatova Maftuna Turdimat qizi</p> <p>Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalarining kimyo ta'limidagi o'rni..... 535 Jumaniyazova Mahliyo Qahramonovna</p> <p>Inklyuziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish ... 539 Karimova Zulfiya Abduraxmanovna</p> <p>Sirdaryo viloyati toponimlarining shakllanish jarayonlari 543 Kenjayeva Iroda Alisherovna</p> <p>Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda art texnologiyalardan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari..... 546 Mamatova Husnora Eshquvatovna</p> <p>O'quvchi yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish va uni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash 550 Mehmonova Nilufar Shuhratovna</p> <p>Integrating Social-Emotional Learning in EFL Classrooms: Enhancing Language Proficiency and Emotional Intelligence..... 553 Meylinorova Feruza Bakhtiyor kizi</p> <p>Nodavlat ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilarining malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirish 559 Muminova Nargiza Sabitdjanovna</p> <p>TEACCH konsepsiyasi – autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi 562 Murodova Sarvigul Raxim qizi</p> <p>Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirishning funksional modeli 566 Norboyeva Moxigul Shavkat qizi</p> <p>Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini takomillashtirish 569 Norqulova Ma'mura Husniddin qizi</p> <p>Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfida o'qitiladigan "Tabiiy fanlar"dan mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi..... 574 Qo'qonboyeva Shaxlo Rafikjonovna</p> <p>The Intersection of Science and Pedagogy: The Teacher's Role in Professional Evolution 580 Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Shukurova Madina</p> <p>Maktabgacha katta guruhlarida STEAM texnologiyasi bilan tanishtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari 583 Rakhimova Laylo Hamidjon qizi</p> <p>Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi..... 586 Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</p> <p>Kurashchilarda muvozanat (balance) va ko'tarib uloqtirish texnikasi o'rtasidagi bog'liqlik 590 Shermatov Gulom Qaxxorovich</p> <p>O'qituvchi shaxsining o'zini o'zi rivojlantirishida akmeologik pozitsiyaning o'rni..... 594 Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li</p> <p>Lego-qurilish, konstruksiyalash, robototexnika – STEAM ta'lim moduli sifatida 596 Xamroyeva Sitora Samadovna</p> <p>Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari 599 Xayrullayev Axror Aktam o'g'li</p>
-------------------------------	---

Maktabgacha ta'limda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ta'limiy o'yinlarni loyihalash va joriy etish	602
<i>Xikmatova Moxinur Amir qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlar orqali kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish zamonaviy yechimlarini ishlab chiqish usullari	605
<i>Xolmo'minova Mohichehra Bahrom qizi</i>	
O'quvchilarning biologiyaga qiziqishini oshirishda innovatsion ta'lim metodlari	609
<i>Xudayberganova Madina Saotboy qizi, Abdiqodirov Murodho'ja Alisher o'g'li, Nishanbayeva Arayim User qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida shug'ullanuvchi voleybolchi qizlarning musobaqa oldi jismoniy va psixologik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi	612
<i>Xudoynazarova Sayyora Ravshanovna</i>	
Maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar asosida bolalarni axloqiy tarbiyalash texnologiyalari	618
<i>Yo'ldoshboyeva Gulmira Xushnudovna</i>	
Umumta'lim maktab seksiyasi uzunlikka sakrovchilarining jismoniy rivojlanganlik darajasi	621
<i>Zokir Akramov O'tkir o'g'li</i>	
Perseptiv qobiliyat: o'qituvchining o'quvchini tushunish sa'nati	625
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdaliyevich</i>	
Ожидания и потребности родителей как основа продвижения услуг дошкольного образовательного учреждения в Республике Узбекистан	628
<i>Ким Ирина Николаевна, Аббосхонова Зухра Баходир кизи</i>	
Экспериментальная деятельность – метод развития здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста	631
<i>Ким Ирина Николаевна, Алиходжаева Райхон Шавкат кизи</i>	
Подготовка детей-билингвов к школьному обучению: интеграция цифровых и традиционных педагогических методов	634
<i>Ким Ирина Николаевна, Умарова Шоиста Рустамовна</i>	
Zamonaviy ta'lim muhitida tarbiya tizimini takomillashtirishda interaktiv metodlarning o'rni	637
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Baymuratova Madina Baxodir qizi</i>	
Methodological Support of the Process of Developing Preschoolers' Cognitive Skills Through TRIZ (TIPS) in a Technology-Enhanced Learning Environment	641
<i>Gauxar Djanpeisova, Veronika Gorbunova</i>	
Innovative Approaches to Early Mathematics Education and Development in Preschool Children	646
<i>Gauxar Djanpeisova, Shaxodat Berdiyeva</i>	
Ta'lim jarayonida intensiv texnologiyalar asosida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi	650
<i>Radjabova Mohigul Alisherovna</i>	
O'quv jarayonida ongli mushohada ko'nikmasini rivojlantirishda savol-javob usulidan foydalanish asoslari	653
<i>Ro'zimetova Intizor Alimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yozuv malakalarini shakllantirishning psixolingvistik tasnifi	656
<i>Axmataliyev Murodjon Ulug'bek o'g'li, Xojimatova Shoxsanam Erkinjon qizi</i>	
Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'qituvchi kompetensiyasiga ta'siri	659
<i>Azamatova Rayhona Bahromjon qizi</i>	
13-14 yoshli o'quvchilarda harakatli o'yinlar va zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiya qilishning pedagogik asoslari	662
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish (nazariya, amaliyot va natijalar)	666
<i>Berdiyev G'ayrat Ulaboyevich, A. N. Sadatova</i>	
Elektron portfoliolar asosida individual rivojlanishni monitoring qilishning diagnostik modeli	670
<i>Kopbayeva Baxtigul Ziyadinovna</i>	
Pedagogik atamalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati	674
<i>Islomov Nurtoy Nomoz o'g'li</i>	
Abdulla Avloniyning axloqiy-ta'limiy qarashlari	678
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Turg'unov Dostonbek Rustamjon o'g'li</i>	

Talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari	682
<i>Ziyotov Farrux Saodilla o'g'li</i>	
Nazorat qiluvchi pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda sun'iy intellektning ahamiyati	686
<i>Ermonov Sherzod Ibrayim o'g'li</i>	
Kreativ yondashuv asosida bo'lajak muhandislarda sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirishning muhim yo'nalishlari	690
<i>Ibragimova Aziza Avaz qizi</i>	
Oliy ta'limda dual ta'lim va malakaviy amaliyotni takomillashtirish ("musiqqa ta'limi" misolida)	694
<i>Raximov Nurillo Narzullayevich</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida musiqa san'atining shaxs ma'naviy-estetik tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati	698
<i>Sattarov Alisher Alikul o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda multimediali mantiqiy masalalar orqali o'quv jarayonini faollashtirish.....	702
<i>Jamoldinova Dildora Alijon qizi</i>	
Ta'lim markazlarida o'quvchilarning nutq kompetensiyalarini rivojlantirish metodologiyasi.....	706
<i>Buriyeva Xumoraxon O'lmasboy qizi</i>	
Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari	710
<i>Xayrullayev Axror Aktam o'g'li</i>	
AI-грамотность будущих педагогов: компоненты, вызовы и педагогические стратегии этической интеграции искусственного интеллекта	713
<i>Наркабилова Г. П.</i>	
Роль психолого-педагогических факторов в формировании нравственного поведения дошкольников.....	718
<i>Рахматходжаева Ф. М.</i>	
Внедрение инновационных технологий в дошкольно-образовательном учреждении	721
<i>Садикова Шоиста Акбаровна</i>	
Para stol tennisi sportchilarida jismoniy tayyorgarlikni oshirish samaradorligi	726
<i>X. A. Usmonova</i>	
Systematic Approach to the Issues of Educational Calculation in General Secondary Schools	729
<i>Ajiniyazova Sholpan Saparniyazovna</i>	
Роль системного профессионального развития в формировании компетентности учителей английского языка: международные тенденции и практика Узбекистана.....	733
<i>Жамолитдинова Нилуфар Акрамжоновна</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida funksional savodxonlikni rivojlantirish usullari	738
<i>Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna, Saidmudova Maftuna Alisher qizi, Hafizova Oydiyoy Doniyor qizi, Xujamkulova Maqsuda Ruzikulovna</i>	
Ingliz tili darslarida Kahoot o'quv platformasidan samarali foydalanish	743
<i>Amankulov Shavkat Qudratovich</i>	
Bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda polisensor muloqot metodikasi	747
<i>Musratova Zilola Ulug'bekovna</i>	
Коммуникативные способности педагога – ключ к эффективному взаимодействию с учащимися.....	752
<i>Акрамова Л. Ю.</i>	
Искусственный интеллект в образовании: киберпедагогические стратегии развития критического мышления.....	756
<i>Сайфитдинов Исломбек Зоирович</i>	
Регион как фактор суицидального риска: от климата до культуры общения.....	761
<i>Султанова Амина Анваровна, Махсумова Зилола</i>	
Bo'lajak shifokorlarga anesteziologiya va reanimatologiya fanini o'qitishning nazariy asoslari.....	765
<i>Ismailov Oybek Abdurasulovich</i>	
Sun'iy intellekt (SI)ning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi metodik ahamiyati	768
<i>Komilov Furqat Solijon o'g'li</i>	
Implementing Total Physical Response Techniques in Your Language Class	770
<i>Rakhmatova Madina Sobirovna</i>	

Voleybolda holat va harakatlanish, yuqoridan va pastdan to'p uzatish texnikasi	772
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Методика формирования экологической культуры учащихся в процессе спортивного туризма	775
<i>Абдурахманов Отахон Рустамович</i>	
Методы преобразования и обработки текстовых задач в преподавании математики в начальных классах.....	780
<i>Азамкулов Ахтамкул</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida kreativ-tanqidiy fikrlash va muammoli ta'lim texnologiyalari integratsiyasining didaktik imkoniyatlari.....	787
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarni tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuvning roli va ahamiyati .	793
<i>Yo'ldosheva Iqbol Bekbo'lsin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida jadid pedagogik merosidan foydalanish usullari	796
<i>Yusupova Madinajon Mansurbek qizi</i>	
Актуальность внедрения педагогики сотрудничества в современный учебный процесс на занятиях русского языка в группах с нерусским языком обучения	799
<i>Заболотина Анна Анатольевна</i>	
Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyasini rivojlantirish tadqiqi	802
<i>Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldosheva</i>	
Alisher Navoiy asarlarida odob-axloq masalalarining falsafiy va tarbiyaviy talqini	807
<i>Ahadova Feruzaxon Akmaljon qizi, Usmonova Sofiyaxon</i>	
Globalashuv sharoitida ayollar ruhiy salomatligini saqlash va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari.....	810
<i>Eshonqulova Guljahon Abduqaxxorovna</i>	
Tarbiyachi va pedagoglarning o'yin texnologiyalarini qo'llashdagi kasbiy tayyorgarligi hamda kommunikativ kompetensiyasi.....	814
<i>Xasanova Shaxnoza Toxtasinovna, Ostonova Marjona G'ulomovna</i>	
Maktabgacha ta'limda etnomadaniy kompetensiyani rivojlantirishda teatr texnologiyalarining qo'llanilishi	819
<i>Xasanova Shaxnoza To'xtasinovna, Sharobiddinova Shahzoda Doniyorbek qizi</i>	
Talabalarda agressiv xatti-harakatlar shakllanishining omillari	823
<i>Sa'dullayeva Aziza Iskandar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida amaliy metodlar asosida kollaborativ va kommunikativ ko'nikmalarni shakllantirish.....	829
<i>Farsaxonova Mastura Jalol qizi</i>	
Jismoniy tarbiya va sport tadbirlarining ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi o'rni	836
<i>Kimsanov Jamshidbek Maxamatrasul o'g'li</i>	
O'qituvchilarda kasbiy so'nishning profilaktikasi bo'yicha ijtimoiy-psixologik texnologiyalar	841
<i>Jamoliddinova Nigora Tohirjon qizi</i>	
Ta'limning raqamli modifikatsiyalari asosida talabalarning axborot mobilligini rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik strategiyalar	846
<i>Xurramov Anvar Xudayshukurovich</i>	
O'zbek musiqiy merosining tarixiy-pedagogik rivojlanishi va zamonaviy ta'limdagi ahamiyati	853
<i>Yulyaxshiyev Sherali Narzullayevich</i>	
Учёт индивидуальных особенностей студентов национальных групп медицинского вуза в обучении русскому языку	857
<i>Мамаджанова Мохимир Рашидовна</i>	
Zamonaviy baholash texnologiyalari va xorijiy tajriba (boshlang'ich sinf "ona tili" darslari misolida).....	861
<i>A'zamqulova Zilola Sunnat qizi</i>	
STEAM ta'lim texnologiyasini boshlang'ich ta'limda qo'llashning me'yoriy-uslubiy asoslari.....	867
<i>Abdug'afforova Aziza Abdurashid qizi, Qudratova Shaxnoza Baxtiyor qizi</i>	
Axborotni tanqidiy baholash asosida talabalarning mediasavodxonlik kompetentligini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	871
<i>Abdullajonova Nurzoda Nurmaxamadovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Harbiy xizmatchilar faoliyatida professional kuyish sindromining oldini olish 874 <i>Abdumalikova Iroda Abdulaziz qizi</i>
	Plifunksional yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari..... 879 <i>Abduraxmanova Mukaddam Mirsalikovna</i>
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning pedagogik asoslari 883 <i>Barotova Huriyatxon Uzoq qizi</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarning konseptual jadval va grafik organayzerlardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish modeli 887 <i>G'ofurova Sh. M.</i>
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish zarurati 892 <i>Jovmirzayeva Nargiza Kuvondikovna</i>
	Talaba sportchilarning mashg'ulot yuklamalarini nazorat qilish xususiyatlari 895 <i>Matnazarov Anvar O'ktamovich, Jumonazarov Jaxongir Shixnazar o'g'li</i>
	Psixologik konsultatsiyada media ta'sirini inobatga olish zarurati 898 <i>Kuvandikova Gulnora Gulamovna</i>
	Soft Tissue Control: In the Aesthetic Zone 901 <i>Murodkulov Samandar, Narziev Firdavs, Buzrukhoda Javohir</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tabiiy-ilmiy savodxonlikni rivojlantirish mazmuni..... 905 <i>N. T. Misirova, Xursanova Mohinur Abduljabbar qizi, Ummatqulova Adashoy Baxtiyor qizi</i>
	Klassik ustoz–shogird an'analari va ularni innovatsion ta'lim usullari bilan uyg'unlashtirishning pedagogik imkoniyatlari 910 <i>Raxmanova Nigora Xusanboyevna</i>
	Raqamli ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim samaradorligini baholash usullari 914 <i>Shabdullayeva Lazokatxon Orifbekovna</i>
	Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni tadqiq etishning nazariy-metodologik muammolari..... 918 <i>Shakirova Feruza Baxtiyor qizi</i>
	Talabalarni pedagogik dasturiy vositalarni loyihalashga mo'ljallangan web platformalarning imkoniyatlari 922 <i>Shamsutdinov Fazliddin Axmadovich</i>
	Talabalarda virtual jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishning didaktik shart-sharoitlari..... 926 <i>Sodikova Odinaxon Abdugapporovna</i>
	Raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning mantiqiy va tanqidiy fikrlashini rivojlantirish modellari... 930 <i>Suyunova Nargiza Abdurashid qizi</i>
	G'ovlar orasidagi ritmik masofa tuzilishining sportchilarning musobaqadagi natijalariga ta'sirini tahlil qilish 934 <i>Talipov G'ulomojon Adiljanovich</i>
	Efficacy of a New Ointment for the Treatment and Prevention of Alveolitis..... 938 <i>Umarov Maruf, Abdurazzaqov Kamoliddin, Buzrukhoda Javohir</i>
	Tarbiyachi va pedagoglarning o'yin texnologiyalarini qo'llashdagi kasbiy tayyorgarligi hamda kommunikativ kompetensiyasi 941 <i>Xasanova Shaxnoza Toxtasinovna, Ostonova Marjona G'ulomovna</i>
	Oila muhitida ma'naviy-axloqiy tarbiya va uning pedagogik ahamiyati 945 <i>Yusupova Diloromxon Sabirdjanovna</i>
	6-7 yoshdagi bolalarni nutq o'stirish mashg'ulotlarida mustaqil fikrlashga o'rgatish 949 <i>Xabilova Sitora Tursunmurod qizi, Ziyadullayeva Madina</i>
	Local Anesthesia and Conduction Anesthesia 952 <i>Zulfiya Makhmudovna, Buzrukhoda Javohir</i>
	Современное состояние и проблемы подготовки педагогических кадров к инклюзивному образованию 957 <i>Плиева Руслана Владимировна</i>

GLOBALLASHUV SHAROITIDA AYOLLAR RUHIY SALOMATLIGINI SAQLASH VA IJTIMOYIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARI

Eshonqulova Guljahon Abduqaxxorovna
Qo'qon universiteti Pedagogika va psixologiya
kafedrasida katta o'qituvchisi

ORCID: 0000-0002-8284-544X

Annotatsiya: Maqolada globallashuv sharoitida ayollarning ruhiy salomatligini saqlash va ularning ijtimoiy barqarorligini ta'minlash inson kapitalini rivojlantirishning muhim sharti sifatida ilmiy jihatdan tahlil qilingan. O'zbekiston tajribasi asosida ayollarni ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash tizimi, xususan, "Ayollar daftari" hamda mahallalardagi psixologik xizmatlarning samaradorligi yoritib berilgan. Shuningdek, ayollarning ruhiy barqarorligini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, ruhiy salomatlik, ijtimoiy barqarorlik, inson kapitali, emotsional qo'llab-quvvatlash, stress, "Ayollar daftari".

Abstract: The article analyzes the preservation of women's mental health and the обеспечение of their social stability in the context of globalization as an important condition for the development of human capital. Based on the experience of Uzbekistan, the effectiveness of the system of socio-psychological support for women, in particular the "Women's Notebook" ("Ayollar daftari") and psychological services in mahallas, is highlighted. Practical recommendations aimed at increasing women's psychological resilience have also been developed.

Key words: globalization, mental health, social stability, human capital, emotional support, stress, "Women's Notebook".

Аннотация: В статье анализируется сохранение психического здоровья женщин и обеспечение их социальной стабильности в условиях глобализации как важное условие развития человеческого капитала. На основе опыта Узбекистана освещается эффективность системы социально-психологической поддержки женщин, в частности, программы "Женская тетрадь" ("Аёллар дафтари") и психологических служб в махаллях. Также разработаны практические рекомендации, направленные на повышение психологической устойчивости женщин.

Ключевые слова: глобализация, психическое здоровье, социальная стабильность, человеческий капитал, эмоциональная поддержка, стресс, "Женская тетрадь".

KIRISH

Globallashuv jarayonlari nafaqat iqtisodiy va texnologik yuksalishni, balki ijtimoiy munosabatlarning keskinlashuvi, axborot oqimining ko'payishi va hayot sur'atlarining tezlashuvini ham keltirib chiqardi. Bu jarayonlar inson psixikasiga, xususan, jamiyatning ustuni hisoblangan ayollar ruhiyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayolning ruhiy holati nafaqat o'zining, balki oilaning va butun jamiyatning ruhiy muvozanatiga ham bevosita ta'sir etadi.

Zamonaviy sharoitda ayollarning ijtimoiy faolligini oshirish, ularni tadbirkorlik va boshqaruv tizimiga jalb etish bilan bir qatorda, ularning ruhiy salomatligini mustahkamlash masalasi davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylangan [V. Karimova, 2019]. "Ayol – bu nafaqat oilaning, balki jamiyatning ham tayanchi; uning ruhiyati sog'lom bo'lmasa, kelajak barqaror bo'la olmaydi" [Sh. Mirziyoyev, 2021].

Maqola orqali globallashuv sharoitida ayollarning ruhiy salomatligiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash va ularni ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini ishlab chiqish maqsad qilib olindi. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: ayollar ruhiy salomatligining nazariy asoslarini tahlil qilish, globallashuv omillarining ayollar ruhiyatiga ta'sirini o'rganish, O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-psixologik himoya tizimini baholash hamda yakunda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ruhiy salomatlik – bu inson o‘z qobiliyatlarini amalga oshirishi, hayotning oddiy stresslariga dosh bera olishi, samarali mehnat qilishi va jamiyat hayotiga hissa qo‘sha olishi holatidir. Globallashuv davrida ayollarning ruhiy salomatligiga, asosan, axborot xuruji, rollar ziddiyati va ijtimoiy izolyatsiya kabi omillar salbiy ta‘sir ko‘rsatish ehtimoli yuqori, deb taxmin qilish mumkin.

Birinchi navbatda, axborot xurujining ayollar ruhiyatiga ta‘sirini aytadigan bo‘lsak, bu omil ijtimoiy tarmoqlar orqali kelayotgan salbiy va keraksiz ma‘lumotlarning ta‘siri bilan izohlanadi. Buni psixologiya sohasida “infodemiya” atamasi orqali tushuntirish mumkin. Infodemiya natijasida ayollarda xavotir kuchayadi, o‘zini past baholash holatlari yuzaga keladi, “solishtirish bosimi” ortadi. Bundan tashqari, onlayn zo‘ravonlik va kamsitish orqali doimiy stress holatini yuzaga keltirish, uyqu hamda diqqat jarayonlarining buzilishi holatlari ham kuza-tiladi.

Jahon miqyosida ruhiy salomatlik muammolari dolzarb masalaga aylanib ulgurgan. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, kattalar orasida depressiya taxminan 5,7 % atrofida uchraydi va erkaklarga nisbatan ayollarda ko‘proq qayd etiladi¹. Shuningdek, JSSTning 2025-yilgi yangilanishlarida dunyoda 1 milliarddan ortiq odam turli ruhiy buzilishlar bilan yashayotgani ta‘kidlangan². Eng keng tarqalgan omillardan biri sifatida shuni aytish mumkinki, ijtimoiy tarmoqlardagi “ideal hayot” tasvirlari ayollarda o‘zini boshqalar bilan taqqoslashni kuchaytiradi. Bunday solishtirishlar tanadan norozi bo‘lish, o‘ziga ishonchsizlik va kayfiyatning tushishi kabi holatlarni tezlashtiradi.

Axborot xurujida muammo faqat ma‘lumotlar ko‘pligida emas, balki ularning hissiy jihatdan “agressiv” bo‘lishidir. Chunki falokatli sahnalar, mojarolar, qo‘rqituvchi xabarlar, shuningdek, ayol obrazini kamsituvchi kontentlar miyada doimiy “xavf signali”ni ushlab turadi. Natijada stress gormoni tizimi uzoq vaqt faollashib, bezovtalik, tez jahli chiqish, charchoq va uyqu buzilishi holatlarining kuzatilish ehtimoli ortadi. Bu ma‘lumotlardan ko‘rinib turibdiki, axborot oqimining keskin ortishi mavjud xavf omillarini yanada kuchaytirib yuborishi mumkin.

Ikkinchi omil – bu rollar ziddiyatidir. Ushbu omilni ish faoliyati va oilaviy majburiyatlarni uyg‘unlashtirishdagi qiyinchiliklar sifatida izohlash mumkin. Globallashuv sharoitida “rollar ziddiyati”, masalan, ishdagi muvaffaqiyatga erishish talabi bilan uy-ro‘zg‘or va farzand tarbiyasidagi mas‘uliyatning bir vaqtda kuchayishi ayol ruhiyatida doimiy ichki bosimni keltirib chiqaradi. Axborot xuruji esa bu ziddiyatni yanada kuchaytiradi, sababi ijtimoiy tarmoqlarda bir vaqtning o‘zida “ideal ona”, “ideal turmush o‘rtog‘i”, “ideal mutaxassis”, “ideal qomat” kabi ko‘plab standartlar targ‘ib qilinadi. Ayol bu standartlarni bajarishga intilar ekan, real imkoniyatlar bilan “kutilmalar” o‘rtasida tafovut paydo bo‘ladi, bu esa aybdorlik hissi, emotsional charchoq, ish bilan bog‘liq charchoq (burnout) va o‘zidan qoniqmaslik tuyg‘ularini kuchaytiradi.

Uchinchidan, ijtimoiy izolyatsiya va yolg‘izlik ham ayollardagi ruhiy salomatlikka kuchli ta‘sir ko‘rsatib, xavf darajasini oshiradi. Yolg‘izlik ko‘rsatkichiga ham dunyo miqyosida yuqori darajada e‘tibor qaratilmoqda. Bunga dalil sifatida Gallup‘ning dastlabki global yolg‘izlik o‘lchovida qatnashgan respondentlarning 23 % i “kunning katta qismida” yolg‘izlikni “ko‘proq” his qilishini bildirganini keltirish mumkin (Andrew Dugan, 2024)³. Yolg‘izlik kuchayganda, inson ko‘proq onlayn muhitga “suyanib qoladi”. Ijtimoiy tarmoqlardagi salbiy kontent va nizoli muloqotlar ruhiy holatni yanada yomonlashtirishi, natijada esa real ijtimoiy tayanch bo‘lgan yaqinlarning qo‘llab-quvvatlashi sustlashishi mumkin.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda globallashuv sharoitida ayollarning ruhiy salomatligiga ta‘sir etuvchi omillarni tahlil qilish uchun nazariy tahlil, taqqoslash va umumlashtirish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, xalqaro va milliy tashkilotlar, xususan, JSST hamda Gallup tadqiqotlari ma‘lumotlari ikkilamchi manba sifatida o‘rganildi. Adabiyotlar sharhi asosida axborot xuruji, rollar ziddiyati va ijtimoiy izolyatsiyaning ayollar ruhiy holatiga ta‘siri tizimli yondashuv asosida tahlil qilindi hamda mavjud ilmiy xulosalar umumlashtirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Demak, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash ijtimoiy muloqot orqali insonning emotsional ehtiyojlarini qondirishni anglatadi. Qo‘llab-quvvatlashning asosiy turlari sifatida emotsional qo‘llab-quvvatlash (mehr, e‘tibor, tushunish va ishonch orqali hissiy holatni mustahkamlash), instrumental qo‘llab-quvvatlash (uy yumushlari, ovqat tayyorlash, tozalash, bolaga qarash, bemorni parvarish qilish), kundalik hayotdagi ishlarda ko‘maklashish (masalan,

1 <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>

2 <https://www.who.int/news/item/02-09-2025-over-a-billion-people-living-with-mental-health-conditions-services-require-urgent-scale-up>

3 Dugan, A. (2024, July 10). Over 1 in 5 People Worldwide Feel Lonely a Lot. Gallup.

maslahat berish, bolalarni parvarishlashda yordam ko'rsatish va h.k.) kabilarni ko'rsatish mumkin. Bundan tashqari, axborot qo'llab-quvvatlashi ham mavjud bo'lib, bu insonga foydali ma'lumot, maslahat va yo'l-yo'riq berish orqali uning muammoga moslashishini va to'g'ri qaror qabul qilishini yengillashtirishdi⁴ [V. Karimova, 2019].

O'zbekistonda ayollarni ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlash davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. "Ayollar daftari", "Oila" markazlari, "Ayollar maslahat kengashlari" hamda psixologik xizmat markazlari ayollar ruhiy barqarorligini tiklashda samarali faoliyat yuritmoqda.

Mahallalarda "Ayollar klublari" va "Psixologik maslahat xonalari" tashkil etilib, ularda stressni yengish, oilaviy muammolarni hal etish, o'zini qadrlashni oshirishga qaratilgan treninglar o'tkazilmoqda. Bu tizimning asosiy maqsadi shundan iboratki, ayolning o'z ichki kuchini tiklash, o'zini qadrlash hissini kuchaytirish va hayotiy motivatsiyasini yangilashdir. Ushbu bo'limda tadqiqot qanday o'tkazilgani (so'rovnoma, suhbat, kuzatuv) haqida batafsil ma'lumot beriladi. Masalan, tahlil uchun 2023–2024-yillarda Toshkent shahri va viloyatlardagi "Ayollar daftari"da ro'yxatda turgan 300 nafar ayol o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijalari tahlil qilindi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ijtimoiy yordam olgan ayollar o'z hayotidan ko'proq qoniqish hissini sezgan, o'ziga bo'lgan ishonchi ortgan va ruhiy salomatligi birmuncha yaxshilangan⁵ [N. Abdukurimova, 2021]. Aksincha, ijtimoiy izolyatsiya esa depressiv holat, xavotir va o'zini qadrsiz his etish kabi muammolarni kuchaytirib yuborgan.

So'nggi yillarda mamlakatimizda ayollarni ruhiy jihatdan qo'llab-quvvatlash borasida quyidagi amaliy natijalarga erishildi (2021-yil "Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi" hisobotlari asosida):

1. Mahallada ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarning dardini eshitadigan hamda muammolarini hal etishga ko'maklashadigan tuzilma – "Ayollar maslahat kengashlari" faoliyati yo'lga qo'yildi, shuningdek, qizlarning iste'dodlarini ro'yobga chiqarishga ko'maklashish maqsadida "Bibixonim maktablari" tashkil etildi;
2. Ishchi guruhlar bilan birgalikda 30 yoshdan yuqori bo'lgan jami 6 294 201 nafar xotin-qizlar (90,5 %) bilan muloqotlar o'tkazildi va ular natijalariga ko'ra, 850 mingdan ortiq ehtiyojmand xotin-qizlarning muammolari "Ayollar daftari" bilan ishlash tizimi doirasida hal etildi;
3. Og'ir turmush sharoitida yashayotgan, nogironligi bo'lgan 7 350 nafar ayollar va bolalarga reabilitatsiya vositalari ajratildi, 1 401 nafarini arzon uy-joylar bilan ta'minlash uchun hujjatlar tayyorlanib, mutasaddilarga taqdim etildi;
4. Zo'ravonlikdan jabr ko'rgan 35 994 nafar xotin-qizlarga himoya orderi berildi, mahalla faollari tomonidan himoya orderi berilgan 7 445 ta oiladagi nizolar bartaraf etildi, 16 861 ta oila yarashtirildi, jinoyat sodir etgan 26 nafar xotin-qizlar kafillik asosida muddatidan oldin jazodan ozod etildi⁶[L.Muhammadjonova va boshqalar.]
5. 23 685 nafar xotin-qizlarga oliy ta'lim muassasalariga davlat granti asosida tanlovda ishtirok etishlari uchun tavsiyanomalar berildi;

Ayollarning ruhiy barqarorligini ta'minlashda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish, avvalo, hududlarda psixologik xizmatlar tarmog'ini kengaytirishni talab etadi. Shu maqsadda har bir tuman markazida ayollar uchun bepul psixologik maslahat ko'rsatadigan maskanlarni tashkil etish tavsiya etiladi. Shuningdek, mahallalarda "psixolog-volontyor" tizimini yo'lga qo'yish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu orqali psixologiya yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarni amaliyotga jalb etish va aholiga psixologik yordam ko'rsatishning uzluksiz hamda ommabop modelini shakllantirish mumkin bo'ladi.

Profilaktik yondashuv sifatida ayollar uchun motivatsion va psixoprofilaktik treninglarni muntazam o'tkazish zarur. Jumladan, "O'zini qadrlash" bo'yicha treninglar, "Stressni boshqarish" mashg'ulotlari, "Oilaviy muloqot madaniyati" mavzularida seminarlar tashkil etish tavsiya etiladi. Psixologik adabiyotlarda ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning stressni kamaytirishdagi roli ko'p marotaba ta'kidlangan: inson o'zini yolg'iz emas, balki do'stlar, qarindoshlar va hamkasblar bilan chambarchas bog'langan deb his qilgan ekan, stress oqibatlari o'z-o'zidan yumshaydi yoki uning salbiy ko'rinishlari pasayadi [N. Urunova, 2024].

Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalari va raqamli platformalar orqali ijobiy ayol obrazini targ'ib qilish, "Baxtli ayol – sog'lom jamiyat" g'oyasi asosida psixologik savodxonlikni oshirishga qaratilgan axborot kampaniyalarini yo'lga qo'yish ham muhim yo'nalish hisoblanadi. Umuman olganda, ayollarning ruhiy barqarorligini ta'minlashda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi ijtimoiy-psixologik xavfsizlikning muhim kafolati sifatida namoyon bo'ladi.

O'zbekiston tajribasi shuni ko'rsatadiki, davlat siyosati, mahalla tizimi va fuqarolik jamiyati institutlari o'zaro hamkorlikda ishlagan sharoitda ayollarning hayotdan qoniqishi, o'zini qadrlashi va motivatsiyasi sezilarli dara-

4 V.Karimova, Z. (2019). Psixologik qo'llab-quvvatlashning ijtimoiy ahamiyati. Toshkent: Fan.

5 Abdukurimova, N. (2021). Diniy qadriyatlarining psixoterapevtik ta'siri. Buxoro: BDU nashriyoti.

6 L.Muhammadjonova va b. "Oila va xotin-qizlar" ilmiy-tadqiqot instituti xabarnomasi

jada ortadi. Demak, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash faqat "yordam" mexanizmi bo'lib qolmay, balki ayolning ruhiy mustahkamligi, oilaning totuvligi va jamiyatning barqaror taraqqiyotini ta'minlovchi ijtimoiy-psixologik omil sifatida qaraladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, globallashuv sharoitida ayollar ruhiy salomatligini saqlash inson kapitalini rivojlantirishning muhim sharti bo'lib, bu jarayon ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimi, mahalla hamkorligi va psixologik xizmatlarning ommabopligi bilan bevosita bog'liqdir. Ayolning ruhiy barqarorligi mustahkam bo'lsa, oilaviy muhitda muloqot madaniyati, farzand tarbiyasi, mehnat unumdorligi hamda jamiyatning ijtimoiy barqarorligi yanada kuchayadi. Shu bois, ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni institutsional darajada kengaytirish ayollar farovonligi bilan bir qatorda jamiyat taraqqiyotining ham muhim kafolati sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdulkarimova, N. (2021). Diniy qadriyatlarning psixoterapevtik ta'siri. Buxoro: BDU nashriyoti.
2. Abduqaxxorovna, E. G., & Qaxramonovich, M. M. (2023). Tashqi va ichki motivatsiyalarning yoshga bog'liqligi. Qo'qon universiteti xabarnomasi, 369–371.
3. Dugan, A. (2024, July 10). Over 1 in 5 People Worldwide Feel Lonely a Lot. Gallup.
4. Karimova, Z. V. (2019). Psixologik qo'llab-quvvatlashning ijtimoiy ahamiyati. Toshkent: Fan.
5. Madina, R., & Abduqaxxorovna, E. G. (2023). Ijtimoiy tarmoqdagi tuzoqlarning yoshlar ma'naviyatiga ta'siri. Qo'qon universiteti xabarnomasi, 1259–1261.
6. Mirziyoyev, Sh. M. (2021). Yangi O'zbekiston strategiyasi. Toshkent: O'zbekiston.
7. Urinova, N. Sh. (2024). Psixologik stress va uning inson organizmiga ta'siri. Inter Education & Global Study, 10(1), 526–531.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.